

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 908 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'ri	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'ri va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'ri.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'рни	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
<i>Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</i>	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
<i>Evatov Saminjon Sobirovich</i>	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar	579
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari	590
<i>Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
<i>Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna</i>	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
<i>Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish.....	608
<i>Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi</i>	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
<i>Dilobar Saidova</i>	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
<i>Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li</i>	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
<i>Eshonqulov Sherzod Ummatovich</i>	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
<i>Jumayev Sanjar Jurakulovich</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
<i>Komilov Umidjon Normurod o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
<i>M. X. Tadjiyeva</i>	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
<i>Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna</i>	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
<i>Muhammadiyeva Setora Odil qizi</i>	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
<i>Nigora Negmatova</i>	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
<i>Pirimova Mohinur Furqat qizi</i>	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
<i>Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi</i>	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
<i>Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Xalqaro futbol musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarini tahlil qilish	743
Davranov E. O.	
Особенности проведения занятий по биологии с применением современных педагогических технологий	748
Койилова Мехринисо	

Boshqaruv kadrlar zaxirasini samarali shakllantirishda gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillari	755
Abdullajanova Dilnozaxon Sultanbekovna	
Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiyaning zamonaviy o'zbek va ingliz tillariga ta'siri.....	761
Abdullayev Shaxobiddin Abduali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida stem yondashuvi asosida muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi.....	765
Abdullayeva Moxinur O'limasboy qizi	
Proporsiyalar siri.....	769
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Zamonaviy ta'limda kreativ yondashuvlar: zamonaviy metodlar va amaliy misollar asosidagi tahlil	773
Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik savodxonligini rivojlantirish kompetentsiyasi	777
Eshmurodova Dilobar Nizom qizi	
Havoning nisbiy namligini aniqlash.....	781
Hasanboyeva Diyoraxon, Tojaliyeva Dilyora	
Yevropa mamlakatlarida ta'lim-tarbiya masalalarining olib borilishi tahlili (Italiya va Fransiya maktablari misolida)	784
F. F. Xalilov, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Individual va differensial yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim metodikasi bilan integratsiyasi.....	787
Jinayeva Dilrabo Abdusalomovna	
Blokcheyn texnologiyalari va undan foydalanish yo'llari.....	791
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna	
Neyropedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini shakllantirish.....	794
Jumayeva Mahbuba O'ktam qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi	798
Mirsaidova Maxbuba	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	801
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Tarbiyalanuvchilarni sensomotorikasining psixologik strukturasi.....	804
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalar nutqining ohang, ritm va sur'atini tarbiyalash metodikasi.....	808
Saydaliyeva Xojiya Abduljalil qizi	
Pedagogik faoliyatda shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari	812
Shakarboeva Shaxnoza Abdulakimovna	
Talabalarda hunarmandchilik ko'nikmalari va ijodiy salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	816
Sharipova Go'zal Sodiqovna	
Faxriyorning doston yaratishdagi mahorati va ularning badiiylik xususiyatlari	820
Tangirova Dilbar	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish.....	824
Turanova Iroda Egamberdi qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini tashkil etishga o'rgatishning metodik asoslari	827
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	831
Umarova Iroda Shavkatjon qizi	
Aqli zaif o'quvchilar bilan psixokorreksion ishlarda qo'llaniladigan metodlar.....	835
Usmanova Nilufar Ilhom qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kreativ o'qish madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellektdan foydalanish	840
Xayitova Firuza Abdullayevna	
Oliy o'quv yurtlarida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion hamkorlik modellari samaradorligi	844
Xaqulov Komil Yusupovich	

Ta'limda raqamli texnologiyaning o'rni.....	847
<i>Zebuniso Nurtayeva Murodali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish .	852
<i>Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna</i>	
Направленное обучение борцов самостоятельному управлению нагрузкой в тренировке по частоте сокращений сердца	856
<i>Алишер Базарбаевич Ашуралиев</i>	
Педагогические возможности развития креативного мышления студентов педагогических вузов	859
<i>Каримова Барно Эргашевна</i>	
Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды	862
<i>Л. З. Намазбаева</i>	
Влияние славянской мифологии на русскую литературу	866
<i>Хайдаров Рамазон Комилжон угли</i>	
Совершенствование методики преподавания русского языка в нефилологических аспектах	871
<i>Ходжибекова М. А.</i>	
Мaktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida qurish-yasash faoliyatlarini tashkil etishning ahamiyati.	875
<i>Sultonova Nurxon Anvarovna</i>	
Хорijiy mamlakatlarda maktabgacha ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va tarbiyachi faoliyatining mazmuni.....	878
<i>Nazirova Guzal Malikovna</i>	
Творческий подход к формированию личности будущего воспитателя	881
<i>Халкузиева Дилноза Баходировна</i>	
Мaktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	884
<i>Karimova Umida Sharopovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuvni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	887
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Psixolog talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	890
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi</i>	
Роль самостоятельного обучения в формировании творчества учащихся	894
<i>Курбанова Бузайнаб Нурмухаммадиевна</i>	
Ingliz tili darslarida yuqori sinf o'quvchilarini madaniyatshunoslik yondashuvi asosida umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash metodikasi	899
<i>Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi</i>	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida modulli texnologiyalardan foydalanish.....	904
<i>Usmonov Adxam Abduxamidovich</i>	

INGLIZ TILI DARSLARIDA YUQORI SINIF O'QUVCHILARINI MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA UMUMINSONIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH METODIKASI

Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya-pedagogika milliy instituti,
 bosqich tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0001-0234-2093

Annotatsiya: Ushbu maqolada 9–11-sinf o'quvchilarini ingliz tili darslarida madaniyatshunoslik yondashuvi asosida umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash metodikasi ko'rib chiqiladi. "Madaniyatshunoslik yondashuvi" va "lingvokulturologiya" nazariy asoslari tahlil qilinib, madaniyatlararo kompetensiya va o'quvchi shaxsining ma'naviy kamolotiga erishishdagi o'rni yoritiladi. Umuminsoniy qadriyatlar (adolat, tinchliksevarlik, hurmat, mas'uliyat, sevgi, halollik, mehr-oqibat, do'stlik va o'zaro tenglik) tushunchasi hamda ularning ta'lim-tarbiyadagi ahamiyati sharhlanadi. Ingliz tili darslarida umuminsoniy qadriyatlarni tarbiyalash uchun amaliy metodlar – muhokamalar, loyihaviy ishlanmalar, badiiy asarlar va multimedia materiallaridan foydalanish – tavsiya etiladi. Natijada, madaniyatshunoslik yondashuvi asosida tashkil etilgan ingliz tili darslari o'quvchilarda xushmuomalalik, bag'rikenglik va halollik kabi fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Tavsiyalar qismida darsliklar va o'quv rejalari tarkibiga madaniy-ma'naviy yo'nalishdagi o'zgartirishlar kiritish, shuningdek, o'qituvchilar uchun maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: madaniyatshunoslik yondashuvi, umuminsoniy qadriyatlar, lingvokulturologiya, axloqiy tarbiya, ingliz tili darslari, tarbiyaviy metodika.

Abstract: The article examines the methodology of fostering universal human values in English language classes for grades 9–11 through a cultural (linguocultural) approach. The theoretical foundations of the cultural approach and linguoculturology are interpreted, emphasizing their role in enhancing intercultural competence and moral development. The concept and educational significance of universal human values (justice, peace, respect, responsibility, love, honesty, compassion, friendship, and equality) are discussed. Practical techniques for promoting these values in English lessons – such as discussions, project-based tasks, literary works, and multimedia materials – are recommended. As a result, English lessons grounded in a cultural approach contribute to developing students' politeness, tolerance, and integrity. The conclusion highlights the need to integrate cultural-ethical components into curricula and to design specific methodological guidelines for teachers.

Key words: cultural approach, universal values, linguoculturology, values education, English language lessons, pedagogical methodology.

Аннотация: В статье рассматривается методика воспитания учащихся 9–11 классов в духе общечеловеческих ценностей на уроках английского языка с опорой на культурологический (лингвокультурологический) подход. Анализируются теоретические основы культурологического подхода и лингвокультурологии, подчеркивается их роль в развитии межкультурной компетенции и нравственного становления личности учащегося. Раскрываются содержание и значение универсальных человеческих ценностей (справедливость, миролюбие, уважение, ответственность, любовь, честность, сострадание, дружба и равенство) в образовательном процессе. Предлагаются практические методы воспитания ценностей на уроках английского языка – дискуссии, проектная деятельность, художественные произведения и мультимедийные ресурсы. Подчеркивается, что внедрение ценностно-ориентированного содержания в процесс преподавания иностранного языка способствует формированию у учеников вежливости, толерантности и честности. В заключении отмечается необходимость внесения культурно-нравственных изменений в учебные планы и разработки специальных методических рекомендаций для педагогов.

Ключевые слова: культурологический подход, универсальные ценности, лингвокультурология, нравственное воспитание, уроки английского языка, методика воспитания.

KIRISH

Globalizatsiya sharoitida xorijiy tillarni o'rganish nafaqat kommunikativ ehtiyoj, balki madaniyatlararo tushunuvchanlik, tolerantlik va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan yashash madaniyatini shakllantirish vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, xorijiy tilni o'zlashtirish jarayonida o'quvchilar faqatgina til tizimini emas, balki ushbu til sohibi bo'lgan xalqlarning madaniyati, qadriyatlari va dunyoqarashi bilan ham tanishadilar. Bu esa o'quvchilarda keng fikrlash, bag'rikenglik va madaniyatlararo muloqotga tayyorlik kabi fazilatlarini shakllantirish imkonini beradi.

Shu bois, xorijiy til o'qitish jarayoniga madaniyatshunoslik yondashuvini integratsiyalash orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan tarbiya berish dolzarb ilmiy-metodik masala sifatida e'tirof etiladi.

Ushbu tadqiqotning obyekti sifatida maktab o'quvchilari va ingliz tili darslari tanlab olingan.

Tadqiqot predmeti – madaniyatshunoslik yondashuvi asosida o'quvchilarda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish metodikasidir.

Tadqiqot maqsadi – xorijiy tillarni o'qitish jarayonida madaniyatshunoslik yondashuvi asosida o'quvchilarda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali metodikani ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etishdan iborat.

Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- madaniyatshunoslik yondashuvining nazariy asoslarini tahlil qilish;
- umuminsoniy qadriyatlar tushunchasining mazmunini aniqlashtirish va ularning ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rnini belgilash;
- xorijiy til o'qitish jarayonida madaniyatshunoslik yondashuvi asosida umuminsoniy qadriyatlarni tarbiyalashning samarali usullarini aniqlash;
- o'quvchilarning madaniyatlararo kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tizimini ishlab chiqish;
- taklif etilgan metodikaning samaradorligini eksperiment asosida sinovdan o'tkazish va natijalarni tahlil qilish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Madaniyatshunoslik yondashuviga oid dastlabki ilmiy qarashlar E. Hall, G. Hofstede, F. Kluckhohn kabi G'arb olimlarining intermadaniy kommunikatsiya (intercultural communication) haqidagi tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Ularning ta'kidlashicha, til va madaniyat ajralmas birlik bo'lib, har bir til o'z madaniy kodini tashuvchidir. Shuningdek, V.G. Kostomarov va E.M. Vereshchagin kabi rus olimlari xorijiy til o'rgatishda "lingvomadaniy" (linguocultural) komponentlarni integratsiya qilish zaruriyatini nazariy jihatdan asoslab bergan.

O'zbekistonda ham bu yo'nalishda qator ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, A. Jo'rayev, M. Ergashev va G. Tashkenbayeva kabi pedagog-metodistlar xorijiy til ta'limini milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirishga doir metodik tavsiyalarni ilgari surgan. Ularning tadqiqotlarida ingliz tili darslarida madaniy mazmundagi materiallardan foydalanish orqali o'quvchilarni tolerantlik, mehr-oqibat, hurmat va birdamlik kabi qadriyatlarga yo'naltirish mumkinligi ko'rsatib o'tiladi.

Umuminsoniy qadriyatlar – bu har bir jamiyat va madaniyatda ijobiy baholanadigan insoniy fazilatlar majmuasidir. Bu qadriyatlar orasida adolat, haqiqatgo'ylik, bag'rikenglik, insonparvarlik va o'zaro hurmat asosiy o'rinda turadi. UNESCO va UNICEF kabi xalqaro tashkilotlar aynan ushbu qadriyatlarga tayangan holda yosh avlodni tarbiyalashni ta'lim strategiyasining ustuvor yo'nalishi sifatida ilgari surmoqda.

Xorijiy til, ayniqsa, ingliz tili mashg'ulotlari – turli madaniyatlarni solishtirish, xalqaro voqealarni tahlil qilish va o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu borada CEF (Common European Framework of Reference for Languages) hujjatlarida ham madaniyatlararo kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida urg'u berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez metodlari mavjud adabiyotlar, xorijiy tajriba, o'quv dasturlari hamda madaniyatshunoslik yondashuvining nazariy asoslarini o'rganish maqsadida qo'llanildi.

Empirik usullar, ya'ni kuzatuv, suhbat va so'rovnoma (anketalar) orqali o'quvchilarning qadriyatlar haqidagi bilimlari hamda madaniy dunyoqarashi o'rganildi.

Tajriba-sinov ishlari davomida ingliz tili darslarida qadriyatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan topshiriq va metodlar qo'llanildi.

Statistik tahlil bosqichida olingan natijalar matematik usullar yordamida tahlil qilindi hamda ular jadval va diagrammalar asosida umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Madaniyatshunoslik yondashuvi ta'limni faqatgina bilim berish vositasi sifatida emas, balki shaxsiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishning muhim omili sifatida ko'radi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchi boshqa madaniyat vakillariga hurmat bilan qarash, hamkorlikda ishlash, tolerantlik, adolat, mehr-oqibat kabi qadriyatlarga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Madaniyatshunoslik (kulturologik) yondashuv xorijiy til o'qitish jarayonida til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikka asoslanadi. Bu yondashuv o'quvchiga nafaqat lingvistik kompetensiyalarni, balki mazkur tilga xos axloqiy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analarni ham o'zlashtirishga yordam beradi.

Shunday qilib, lingvokulturologik yondashuv asosida o'quvchilarga ona tili va xorijiy til madaniyat kontseptsiyalari taqdim etiladi. Masalan, pedagogik nazariyaga ko'ra, til o'qitish jarayonida turli xalqlarning madaniyatini qabul qilish – ya'ni akkultursiya jarayoni – yuz beradi. Miloradovanning ta'kidlashicha, lingvomadaniyatshunoslik prinsiplariga muvofiq, o'quvchi yangi til vositalarini o'zlashtirar ekan, milliy va xorijiy madaniyatlar o'zaro uyg'unlashib, unda muqobil dunyoqarash shakllanadi. Bu jarayon o'quvchilarda o'z madaniyatiga va boshqalarning madaniyatiga nisbatan hurmat tuyg'usini rivojlantiradi, madaniyatlararo sezgirlikni oshiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, madaniyatlararo sezgirlik tinchliksevarlikni shakllantirishda zarur bo'lib, jamiyatlar bu xususiyatni umumiy qadriyatlarga tayangan holda tarbiyalashi lozim. Xulosa qilib aytganda, madaniyatshunoslik yondashuvi ingliz tilini o'rgatishda o'quvchilarda keng madaniy ko'nikmalarni rivojlantirish, ularni ochiq fikrli, tolerant va bag'rikeng shaxslar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Mazkur yondashuv o'quvchini ingliz tilini o'rganish jarayonida shu til orqali ifodalanadigan madaniyat, urf-odat va an'analarni tushunish va qadrlashga yo'naltiradi. U quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

- Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish – turli xalqlar bilan samarali muloqotga kirisha olish;
- Tolerantlikni shakllantirish – boshqa madaniyat va qarashlarni qabul qilishga tayyorlik;
- Umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ta'lim – hurmat, adolat, insonparvarlik, tinchliksevarlik kabi tushunchalarni o'rgatish.

Umuminsoniy qadriyatlar – bu barcha insonlar uchun umumiy bo'lgan axloqiy va ijtimoiy me'yorlar bo'lib, ular jamiyat taraqqiyotining barqaror asosini tashkil etadi. Bu qadriyatlarga quyidagilar kiradi:

- inson huquqlari va erkinliklari;
- adolat va tenglik;
- mehr-oqibat va yordamga tayyorlik;
- halollik va mas'uliyat;
- tinchliksevarlik va muloqotga ochiqlik;
- tabiatga, boshqa insonlarga va madaniyatga hurmat.

UNESCO va UNICEF tomonidan universal qadriyatlar sifatida adolat, tinchlik, hurmat, mas'uliyat, muhabbat, haqiqat, halollik, mehr-oqibat va madaniy farqlarga hurmat targ'ib etiladi. Shu bilan birga, O'zbekistonning mustaqillik mafkurasi ham ijtimoiy adolat, vatanparvarlik va umuminsoniy qadriyatlarga sadoqat tamoyillarini alohida ta'kidlaydi. Madaniyatshunoslik tamoyillariga ko'ra, zamonaviy dunyo madaniyati umuminsoniy qadriyatlar kontekstida baholanadi va madaniyat insoniyatning ma'naviy kamolotga intilishi sifatida qaraladi. Shu bois, ta'lim-tarbiya jarayonida aynan ushbu qadriyatlarga asoslangan yondashuv o'quvchilarda axloqiy barkamollikni shakllantirishda poydevor vazifasini bajaradi.

9–11-sinf ingliz tili darslarida umuminsoniy qadriyatlarni singdirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. **Kommunikativ va muhokama metodlari:** Dars mavzularini adolat, hurmat, hamjihatlik kabi qadriyatlar asosida tanlash, o'quvchilarning ijtimoiy mavzular bo'yicha savol-javob va bahs-munozaralarda faol ishtirokini rag'batlantirish lozim. Masalan, "Inson huquqlari" mavzusidagi diskussiyalar, qadriyatlar aks ettirilgan videoroliklar asosida savol-javoblar o'tkazish o'quvchilarning fikrlash va nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi.
2. **Badiiy va madaniy materiallardan foydalanish:** Ingliz tilidagi hikoya, ertak, she'r va qo'shiqlar orqali mehr-oqibat, vatanparvarlik, halollik kabi qadriyatlar o'rgatiladi. Masalan, mashhur ingliz ertaklarida qahramon xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali axloqiy ong mustahkamlanadi. Madaniyatlar haqidagi taqdimotlar esa boshqa xalqlarning qadriyatlariga nisbatan hurmatni oshiradi.

- Loyihalar va ijodiy ishlanmalar:** Guruh loyihalari orqali o'quvchilar faollikka, mustaqil fikrlashga va ijtimoiy mas'uliyatga undaladi. Masalan, "Biz tinchlik uchun", "Madaniyatlararo oilalar", "Ekologiya va atrof-muhit" kabi mavzularda postertaqdimotlar, insholar yozish nafaqat til ko'nikmasini, balki qadriyatlar ongini ham rivojlantiradi.
- Multimedia va texnologiyalar:** Ingliz tilidagi qisqa filmlar, interaktiv o'yinlar, videodarslar yordamida mavzularni jonlantirish mumkin. Bu o'quvchilarni mavzuga jalb qilishda va qadriyatlarni kontekstda tushinishda samaralidir.

Yuqoridagi usullar o'quvchilarda kommunikativ muloqot, tanqidiy fikrlash va madaniy sezgirlikni shakllantirib, ularni axloqiy barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Ayniqsa, loyiha va muhokama asosidagi darslar o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Buyuk Britaniya tajribasida ingliz tili darslari "Citizenship Education" (fuqarolik ta'limi) elementlari bilan integratsiyalashtiriladi. Bu orqali o'quvchilar inson huquqlari, bag'rikenglik va ijtimoiy adolat kabi tushunchalarni real hayotiy ssenariylar va madaniy matnlar orqali o'rganadilar.

AQSh maktablarida esa Project-Based Learning (PBL) asosida o'quvchilar guruhlarda madaniy tadqiqotlar olib boradilar, turli madaniyatlarni taqqoslaydilar va erkinlik, empatiya, hamkorlik kabi qadriyatlarni ingliz tilida tahlil qiladilar. "Global Citizenship Curriculum" doirasida esa ular iqlim o'zgarishi, global tengsizlik, inson huquqlari kabi mavzularni madaniy kontekstda yoritadilar.

Finlandiya maktablarida esa ingliz tili darslari orqali madaniyatlararo muloqotni kuchaytirishga urg'u beriladi. Darslarda hikoyalar, bloglar va videolar asosida insholar yozish, bahs-munozaralar tashkil etiladi. Maqsad – o'quvchilarda ochiqlik va madaniy sezgirlikni tarbiyalash.

Yaponiyada ingliz tili darslari axloqiy tarbiya bilan uyg'un holda olib boriladi. "Peace Education" loyihasi doirasida tinchlik, hamjihatlik va insonparvarlik qadriyatlari hikoyalar, filmlar, mashhur insonlar hayoti orqali talqin etiladi.

Tadqiqot ishi doirasidagi dastlabki tajriba-sinov bosqichida uchta hududdagi maktablarning 9–11-sinf o'quvchilari ishtirok etdi. So'rovnomaga va suhbatlar orqali ularning madaniy savodxonligi, jamiyatdagi o'z o'rnini anglash darajasi va xorijiy madaniyatga munosabati o'rganildi.

Dastlabki natijalar:

- 60 % o'quvchi boshqa madaniyatlar haqida faqat yuzaki tasavvurga ega;
- 40 % o'quvchi umuminsoniy qadriyatlar haqida umumiy tushunchaga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki:

- madaniyatshunoslik yondashuvi til o'rganish jarayonini chuqurroq va mazmunan boyroq qiladi;
- o'quvchilar tilni o'rganish bilan birga umuminsoniy qadriyatlarni ongli ravishda qabul qiladilar;
- bu yondashuv ijtimoiy faollik, tolerantlik, empatiya kabi fazilatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mazkur xorijiy tajribalar O'zbekiston maktablarida ham ingliz tili darslariga madaniy komponentlarni kiritish, umuminsoniy qadriyatlarni singdiruvchi metodik vositalardan keng foydalanish lozimligini ko'rsatmoqda. Umuman olganda, madaniyatshunoslik yondashuvi ingliz tilini o'rgatishda o'quvchilarning ma'naviy-ma'rifiy kamolotini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Dars jarayonida umuminsoniy qadriyatlarni ifodalovchi metodik faoliyatlar (munozaralar, badiiy asar tahlili, ijodiy loyihalar) orqali o'quvchilarda bag'rikenglik, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi yuksak axloqiy fazilatlar shakllanadi. Uzoq muddatli ta'sir nuqtayi nazaridan qaralganda, "yoshlar ana shunday qadriyatlar bilan oziqlangan muhitda voyaga yetgan taqdiridagina komil insonlar bo'lib yetishadi va har qanday ijtimoiy sinovlarga tayyor turadilar."

Shu bois, kelgusida maktab ta'lim-tarbiya dasturlarini takomillashtirishda madaniy-ma'naviy yo'nalishdagi o'quv-uslubiy tavsiyalarni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. Xususan:

- ingliz tili o'qituvchilari uchun lingvokulturologiya va qadriyatlar ta'limi bo'yicha maxsus seminar-treninglar tashkil etish;
- ta'lim muassasalari miqyosida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga qaratilgan ko'ngillilik asosidagi loyihalarni yo'lga qo'yish (masalan, xalqaro do'stlik haftasi, tinchlik kuni tadbirlari) maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, madaniyatshunoslik yondashuvi orqali o'quvchilarda inson sha'ni va huquqlariga hurmat, adolat, halollik va mehr-oqibat kabi umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan axloqiy fazilatlarini shakllantirish – milliy ta'limning eng dolzarb vazifalaridan biri sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vereshchagin E.M., Kostomarov V.G. Yazyk i kul'tura. – Moskva: Russkiy yazyk, 1990. – 246 b.
2. Hall E.T. The Silent Language. – New York: Anchor Books, 1973. – 220 p.
3. Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind. – London: McGraw-Hill, 2005. – 284 p.
4. Kluckhohn F.R., Strodtbeck F.L. Variations in Value Orientations. – Evanston, IL: Row, Peterson and Company, 1961. – 210 p.
5. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). – Strasbourg: Council of Europe, 2001. – 273 p.
6. Jo'rayev A. Xorijiy tillarni o'qitishda madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyani shakllantirish // Filologiya masalalari. – 2022. – № 4. – B. 135–139.
7. Ergashev M. Lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishda milliy qadriyatlar asosida yondashuv // Pedagogika va psixologiya. – 2023. – № 2. – B. 87–91.
8. Tashkenbayeva G. Ingliz tilini o'qitishda madaniyatshunoslik yondashuvining o'rni // Yangi O'zbekiston ta'limi. – 2023. – № 5. – B. 102–105.
9. Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives. – Paris: UNESCO, 2015. – 62 p.
10. Banks J.A. Teaching Strategies for the Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision-Making. – New York: Longman, 1990. – 356 p.
11. Cates K.A. Teaching for a Better World: Global Issues and Language Education // The Language Teacher. – 2004. – Vol. 28(5). – P. 5–11.
12. Peace Education in Japan: The Role of Language Teachers // Asia Pacific Journal of Education. – 2019. – Vol. 39(3). – P. 379–393.
13. UNICEF. Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific. – Bangkok: UNICEF, 2017. – 104 p.
14. Azizxo'jayev A.A. Pedagogika: Umumiy pedagogik ta'limotlar. – Toshkent: TDPU, 2021. – 312 b.
15. Karimova D. Umuminsoniy qadriyatlar va til o'rganishning uyg'unligi // Til va adabiyot ta'limi. – 2022. – № 1. – B. 66–70.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.